

RESPUBLIKAMIZDA OV QILISH VA OVCHILIK XO'JALIKLARI FAOLIYATINI YANADA RIVOJLANTIRISH DAVR TALABI

Raxmonov Rashit Raximovich

Buxoro davlat pedagogika instituti Biologiya
kafedrasi dotsenti

Shukurova Nilufar Umarovna

Buxoro shaxridagi 22 umumta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi

Shonazarova Nilufar Akbar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Biologiya
ta'lim yo'nalishi 2 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987912>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 06-Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 07-Mart 2025 yil

KEYWORDS

*Birlashgan Millatlar Tashkiloti,
O'zbekiston, Buxoro, Ovchilik,
Global ekologik, Yovvoyi
hayvon, sut emizuvchilar,
Bioxilma-xillik, Butunjahon,
Biosfera, tadbir, Yer yuzida,
Yevropa, Turizm sohasida,
pitomniklar.*

ABSTRACT

Maqolada Respublikamizdagi ovchilik xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantir haqidagi zamonaviy fikr va mulohazalar batafsil berilgan. Ovchilik xo'jaliklari tashkil qilinganligiga bir asrdan oshgan bo'lsada bugungi kunga qadar hamon zamonaviy ovchilik xo'jaliklarini tashkil qilishda kamchiliklar mavjudligi haqida so'z boradi.

Ma'lumki, bugungi kunda butun yer yuzi bo'ylab eng dolzarb global muammolardan biri bu ekologik tadbirlar hisoblanadi. Inson omilining tabiatga zararli ta'siri o'simliklar, hayvonot dunyosi va o'rmonzorlarning tobora kamayib ketishiga, atrof-muhit ifloslanishiga olib kelmoqda. Ushbu jihatlarni inobatga olgan holda, Respublikamizda ekologik muammolarni bartaraf etish yuzasidan aniq chora-tadbirlarga asoslangan amaliy ishlar olib borilmoqda.

Ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Global ekologik fond (GEF), Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (BMT TD), Atrof-muhit dasturi, YUNESKO, Butunjahon yovvoyi tabiat fondi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygani qayd etish lozim.

Dunyo miqyosida biologik xilma-xillikning muhim tarkibiy qismi sanalgan hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish masalasiga bugungi kunda alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa hayvonot dunyosidan ov qilish maqsadida keng va ba'zan tartibsiz foydalanish, ov xo'jaliklarini yuritish sohasidagi mavjud muammolar ko'pchilik hollarda turlarning qirilib ketishiga yoki sonini kamayishiga sabab bo'lmoqda. Buning oqibatida ayrim turlar noyob yoki yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlarga aylanmoqda. Shunga ko'ra, mazkur masalalarni chuqur o'rganish, ularni hal qilish bo'yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqish hamda ovchilik xo'jaliklari yuritishni tartibga solish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Qolaversa, ov qilinadigan turlardan barqaror foydalanish evaziga aholining

iqtisodiy, ijtimoiy farovonligini oshirishga erishish mumkin. Keyingi yillarda Buxoro viloyatida ham xususiy ovchilik xo'jaliklarini tashkil qilish borasida ham ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda.

Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanida joylashgan Xadicha, Zikri va Devxona tabiiy suv havzasida "Buxoroneftqurilishmontaj baliqchilik klasteri" MChJ, ovchilik xo'jaligi tashkil qilingan. Ovchilik xo'jaligining umumiy maydoni 40 000 gektar shundan 10 000 gektari suv bilan qoplangan va unga tutash cho'l qismi 30 000 gektar bo'lib, asosan tadbirkor xususiy ovchilik bilan faoliyat olib bormoqda. Ekoturizmni rivojlantirish maqsadida yovvoyi hayvonlarni ko'paytirish maqsadida hudud qattiq nazorat qilinadi. Bugungi kunda bu hudud hayvonot dunyosi oldingi yillarga qaraganda 15-20 foizga oshganligi aniqlandi.

1 – rasm. “Buxoroneftqurilishmontaj baliqchilik klasteri” MChJ

Xadicha ko'lining suv bilan ta'minlanishi asosan Qarshi kollektori orqali amalga oshiriladi. Yog'ingarchilikka bog'liq holda ko'lining maydoni o'zgarib turadi. Masalan, qurg'oqchil kelgan 2021 – 2022 yillarda Xadicha ko'lining maydoni qisqarib 6 300 gektarni tashkil qilgan. Sersuv yillarda esa 7 000 -7 500 gektarni tashkil qiladi. Ko'l nihoyatda yassi bo'lib, uning chuqur joyi 6-8, o'rtacha 2-3 metr.

Zikri ko'lida 200 ga yaqin tur qishlaydigan, uchib o'tuvchi va uya quruvchi qushlar ro'yxatga olingan. 2022-2023 yillarda 42 turning qishlashi aniqlandi. Bu yerda nodir qush turlaridan jingilador birqozon, beloglazaya chernet, savka. Turli yillarda suv havzasida qishlovchi turlardan dominantlik qiladiganlari qashqaldoq – *Fulica atra* va kulrang g'oz – *Anser anser*. Ko'p sonli uchrovchi turlardan yovvoyi o'rdak – *Anas platyrhynchos*, krasnogolovaya chernet – *Aythya ferina*, krasnonosyy nyrok – *Netta rufina*, shirokonoska – *Anas clypeata*, chirok-svistunok – *Anas crecca*. 2024 yilda uchib o'tishda va uya qurishda 32 tur qayd qilindi.

Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan Qora-qir tabiiy suv havzasida "Damir Sulton Fayz" MChJ ovchilik xo'jaligi tashkil qilingan. Ovchilik xo'jaligining umumiy maydoni

9000 gektar shundan 1961 gektari suv bilan qoplangan va unga tutash cho'l qismi 7039 gektar bo'lib, asosan tadbirkor xususiy ovchilik baliqchilik bilan faoliyat olib bormoqda.

2 rasm. "Damir Sulton Fayz" MChJ ovchilik xo'jaligi

"Buxoro viloyat ovchi - sportchilar jamoat birlashmasi" MChJ yaqinda tashkil qilinayotgan ovchilik xo'jaligi hisoblanadi.

"G'ijduvon Sho'rko'l" ovchilik xo'jaligi MChJ. Buxoro viloyati G'ijduvon tumaniga qarashli bo'lib, maydoni 5014 ga. Suvlik maydoniga "Sho'rko'l" suv xavzasi kiradi. Sho'rko'l suv ombori Buxoro viloyatining G'ijduvon hamda Navoiy viloyat Konimex tumanlari chegarasida joylashgan bo'lib, Buxoro shahridan 125 km shimolda o'rnashgan. Sho'rko'lga 3 ta manba Konimex, Zarafshon va Amu Buxoro kanali suv tashlaydi. Sho'rko'lning vazifasi suvni yig'ish ya'ni suv ombori vazifasini bajarib, Shofirkon tumani yerlarini yil davomida suv bilan ta'minlashdan iborat.

Olimlarning fikricha, Yerdagi taksonomik jihatdan aniqlangan turlarning soni 13 millionga yaqindir. Hozirgi paytgacha, Yer yuzida 1,75 million turlar aniqlangan bo'lib, ulardan 750 000 – hasharotlar, 41 000 – umurtqali hayvonlar, 250 000 - o'simliklarni tashkil etadi. Qolgan turlar – murakkab tarkibdagi umurtqasiz hayvonlar, suv o'tlari, mikroorganizmlar va boshqa organizmlardan iborat. BMT ma'lumotlariga binoan, Yer yuzi aholisi tez ko'payib borayotgan bir paytda, hayvonot dunyosi 3/1 qismga kamayib bormoqda.

Xususan, 21 foiz sut emizuvchilar, 30 foiz sudralib yuruvchilar, 12 foiz qushlar, 17 foiz akulalar hamda 27 foiz koral poliplari Yer yuzidan batamom yo'qolib ketishi mumkin. Ayniqsa, Yevropada industrial rivojlanish tufayli qishloq xo'jaligi hududlaridagi qushlar soni 40 foizga, iqlim o'zgarishi tufayli dengiz qushlari soni esa 44 foizga kamaygan.

Bioxilma-xillik tufayli yuzaga kelayotgan mahsulotlar va xizmatlar ko'lamini tasavvur qilish qiyin. Turlarning ma'lum turi o'ta hayotiy muhim bo'lsa, biologik resurslar sanoat va tibbiyot uchun muhim xom-ashyo manbasi ham hisoblanadi. Oxirgi paytlarda, insoniyat yovvoyi o'simlik va hayvon turlarining muhim ahamiyatini anglab yetdi. Yovvoyi turlar tabiiy

ekotizimlarning uzviy qismi bo'lgan hamda ma'lum hududda tarixan tarkib topgan tirik organizmlarning majyasi – biotaning uzviy komponenti hisoblanadi. Tabiiy biota qishloq xo'jaligi, sanoat yoki tibbiyot uchun tabiiy resurs manbasi bo'lib dam olish, hordiq chiqarish kabi rekreatsiya, estetik, ilmiy ehtiyojlarni qondirish hamda ekobiznesni yuritish, rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi "Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-9-son Farmonida muhim masalalar ilgari surilgan. Jumladan Mamlakatimizda ov qilish va ovchilar tayyorlash tartibini tizimlashtirish va takomillashtirish, sohaga ilg'or texnologiyalarni tatbiq qilish, ovchilik xo'jaliklarida bioxilma-xillikni ko'paytirish, ov turizmi infratuzilmasini rivojlantirish orqali mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishga qaratilgan.

a) ov qilish faqat ovchilik xo'jaliklari hududida amalga oshiriladi va ovchilik xo'jaliklari hududidan tashqarida ov qilishni amalga oshirish taqiqlanadi (tabiiy suv oqimlarida, shuningdek kanallarda va kollektor-drenaj tarmoqlarida umumiy foydalanish tartibida jismoniy shaxslar tomonidan baliq tutish, yovvoyi hayvonlarning sonini tartibga solish maqsadida ov qilish hamda Ekologiya vazirligi tomonidan belgilangan tartibga asosan erkin ov qilish hududlarida ov qilish bundan mustasno);

b) ovchilik xo'jaliklarini tashkil etish uchun qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar hamda o'rmon fondi yerlaridan 10 gektargacha yer uchastkasi ovchilik bazalari va 100 gektargacha yer uchastkasi pitomniklar barpo etish uchun bitta lot sifatida investitsiya va shartnomaviy majburiyatlarni belgilagan holda yuridik va jismoniy shaxslarga elektron onlayn-auksion orqali 49 yil muddatga 3 bosqichda ijara huquqi asosida ajratiladi:

v) elektron onlayn-auksion g'olibi bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarga ovchilik xo'jaliklariga (ovchilik bazalari va pitomniklarga) tutash hududdagi ov qilish joylari Ekologiya vazirligi bilan to'g'ridan-to'g'ri tuziladigan ov qilish joylarini berish to'g'risidagi shartnomaga asosan ovchilik xo'jaligini yuritish uchun birlashtirib beriladi.

g) ovchilik xo'jaliklari: pitomniklarda yovvoyi hayvonlarni to'liq bosqichda yetishtirishni yo'lga qo'ygan holda o'zlariga birlashtirilgan ov qilish joylariga qo'yib yuborilgan yovvoyi hayvonlar soniga teng miqdorida yovvoyi hayvonlarni Ekologiya vazirligi tomonidan belgilanadigan tartib asosida, ularning urchish paytlaridan tashqari yil davomida ov qilishni tashkil etadi. Bunda, yovvoyi hayvonlarni tutishga doir ruxsatnoma olish talab etilmaydi;

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda kelajakda ovchilik sohasida qilinishi kerak bo'lgan holda yo'l xarita tuzish va uni bosqichma bosqich amalga oshirish davr talabi hisoblanadi. Keling bir ovchilik tarixiga nazar tashlaylik.

XVII-XVIII asrlarda hayvonot dunyosining muhofazasi bilan bog'liq faoliyat tahlili shuni ko'rsatadiki, juda ko'p qo'riqxonalar aynan ov ahamiyatiga ega bo'lgan turlarni va ular yashaydigan muhitni muhofaza qilish maqsadida tashkil etilgan. Keyinchalik ularda yo'qolib borayotgan va kamyob hayvonlar ham muhofaza qilina boshlangan. Aholi sonining oshishi sababli hayvonlarni ovlashga bo'lgan qiziqishning kuchayishi ovchilik sohasini ham tartibga soluvchi qonunchilikning shakllanishiga asos bo'lgan. 1730-1775 yillarda Yevropada tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan qator me'yoriy hujjatlar, jumladan, 1763 yilda "Ov to'g'risida"gi qonun qabul qilingan. Mazkur qonunga ko'ra, har qanday hayvonni 12 martdan 9 iyulgacha bo'lgan muddatda ovlash cheklangan. 1892 yilda Rossiyada "Ov to'g'risida"gi qonun qabul

qilingan va ammo u amaliyotda to'liq ishlamaganligi sababli samara bermagan. Mazkur qonunning amal qilish doirasi Sibir va Turkiston o'lkalarini qamrab olmagan va bu yerlarda ovchilik milliy va mahalliy an'analar asosida amalga oshishda davom etgan.

Sobiq ittifoqda "Ov to'g'risida"gi dastlabki qonun 1920 yilda qabul qilingan bo'lib, unda to'liq va qisman muhofaza etiladigan turlar hamda ovlanadigan turlar ro'yxati, ov qilish turlari va muddatlari belgilab berilgan. Mazkur hujjat asosida ovlanadigan hayvonlarga nisbatan davlat monopoliyasi o'rnatilgan hamda ularning hajmiga, me'yorlariga, ov muddatiga, ov qoidalariga zid holda ovlangan ov mahsulotlarini sotish ta'qiqlangan. Ushbu chora-tadbir ovchilik xo'jaliklari tomonidan tayyorlanadigan mahsulotlarning davlat tomonidan sotib olinishi, ovchilik xo'jaligi yuritish va uni nazorat qilish munosabatlarini tartibga solgan.

Bugungi kunga qadar "O'zbek ovchi baliqchi sport birlashmasi" Buxoro viloyat bo'limi bilan Buxoro davlat universiteti hamda Buxoro davlat pedagogiki instituti o'rtasida tuzilgan shartnomaga asosan har yilning bahor, kuz va qish mavsumlarida ushbu oliygohlarning mutaxassis professor o'qituvchilari tomonidan xo'jalik shartnomasi asosida Buxoro viloyatining madaniy zonalari va ularga tutash cho'l xududlarida Buxoro viloyati ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi, O'zbek ovchi baliqchi sport birlashmasi Buxoro viloyati bo'limi xodimlari ishtirokida yovvoyi qushlar va hayvonlarning sanog'i o'tkazish tadbirlari olib borilmoqda. Ammo ovlanadigan turlarni ovchilik xo'jaliklarida ko'paytirish va ovlashni yo'lga qo'yish biologik - xilma xillikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek ovchi baliqchi sport birlashmasi Buxoro viloyat bo'limiga birlashtirilgan Qumsulton va Qora-qir ovchilik xo'jaliklari mavjud. 2024 yilgi kuzgi - qishki ov mavsumi uchun yovvoyi qushlar va hayvonlarni ovlash maqsadida ajratilgan kvotalarning barchasi faqat Qumsulton ovchilik xo'jaligiga ov qilish maqsadida berilgan. Ammo kelajakda xususiy ovchilik xo'jaliklarining sonini ortishi yuzaga kelayotgan muammolarni ijobiy hal etishga imkon darajasida xizmat qiladi.

d) ovlangan o'ljalardan hamda tabiat in'om etgan mahsulotlardan hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi hunarmandlar "Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan hunarmandlar reyestri"ga kiritiladi va ularga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi "Aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-91-son Farmoni va 2019-yil 28-noyabrdagi "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4539-son qarori tadbirkor va hunarmandlarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan.

3 - rasm. O'rdaklardan tayyorlangan chuchila

4 - rasm. Ko'k g'oz va jo'jalaridan tayyorlangan chuchila

Ovchilir tomonidan ovlangan hayvonlarni go'shti istemol qilib hozirgi kungacha ularning teri qoplami tashlab yuborilmoqda. Bugungi kunda chiqitsiz mahsulot ishlab chiqarish davr talabi. Shunday ekan o'rdak, g'oz, qyon, kaptarlarning teri qoplamidan ularning tuluplarini

tayyorlab maktab, tabiat muzeylari va ekoturizm maskanlariga yetkazib berish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish hamda iqtisodiy foyda ko'rish mumkin.

Tabiat – bu uzun chambarchas zanjirdir, binobarin har bir o'simlik va hayvonot turining yo'qolishi Yer sayyorasi ekotizimini – Biosferani xavf ostiga qo'yadi. O'z navbatida bioxilma-xillik - Biosferadagi modda va energiya almashuvida kechayotgan biogeokimyoviy sikllarning barqarorligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanib, Yerdagi hayotning asosidir. Tabiiy ekotizimlar xilma-xilligi o'z navbatida o'simlik va hayvon turlarining turli-tumanligini ta'minlaydi hamda tuproq sifatini yaxshilaydi, suv va havoni tozalaydi. Har bir tur esa tegishli ekotizimning zarur uzviy elementi hisoblanadi.

XXI asrga kelib Yer sharida yuzaga kelgan holat – Yerdagi biologik xilma-xillikning keskin ravishda kamayib borishidan dalolat bermoqda. Buning natijasida, Bioxilma-xillikni saqlash – umumbashariy ekologik muammolardan biriga aylandi desak xato bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахмонов Р.Р., Райимов А.Р., Рахимов Ж.Р., Мавлонов А.М Бухоро вилояти овчилик хо'жаликлари. Илмий услубий қо'лланма. Бухоро "Дурдона" нашриёти, 2022.
2. То'раев М.М., Холбоев Ф.Р., Райимов А.Р., Рахмонов Р.Р. Бухоро вилояти қушлари. – Тошкент, 2015. – 90 б.
3. Rakhmonov. R.R., Rayimov A.R. Ecological positions of hunting species in Bukhara region // International Journal of Genetic Engineering. – 2019.–№7 (1). – P. 15-18. <http://doi:10.5923/j.ijge.20190701.03>
4. Rakhmonov R.R., Rayimov A.R. Structure and distribution of animals in the Bukhara region // Nature of inner asia 2019. – № 2 (11). – P. 65-68. <http://doi:10.18101/2542-0623-2019-2-65-68>
5. Rakhimovich, R. R., & Rustamovich, R. A. (2019). Structure and distribution of animals in the Bukhara region. European science review, 2(1-2), 34-36.
6. Rakhimovich, R. R., Husniddinova, J. H., Bekzod, U. M., & Ranjievna, S. M. (2023). Medicinal Properties and Use of Water Pepper (*Polygonum Hydropiper* L.). JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH, 2(3), 45-52.
7. Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). Ecological positions of hunting species in Bukhara region. International Journal of Genetic Engineering, 7(1), 15-18.
8. Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF HUNTING ANIMALS IN BUKHARA. Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia, (2), 65-68.
9. Rayimov, A., Rakhmonov, R., Nuriddinova, G., & Sanoqulov, R. (2021). BUKHARA REGION AND ITS RELATED TERRITORIES'SPECIES OF REPTILES PART AND NUMBERS'IN SPRING (AYOKOGITMA, KANDIM, AYOKGUJRUMLI, KIZILKUM STATE NATURE RESERVE). Universum: химия и биология, (5-2), 62-65.
10. Рахмонов, Р., Рахимов, Ж., Муҳаммаджонов, Б., & Бафоев, М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН МАНЗАРАЛИ БАЛИҚЛАР БИОЛОГИЯСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 1039-1051.
11. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Rayimov, A. R. (2019). The role of adaptive reactions of starling synantropization. In Региональные проблемы экологии и охраны животного мира (pp. 167-169).

12. Rustamovich, R. A., & Rakhimovich, R. R. (2019). The distribution and number of *Acridotheres tristis* in different habitats in the Kyzylkum region. *European science review*, 2(1-2), 37-39.
13. Rakhmonov, R. R., Naimovich, Z. A., & Khudoikulova, N. I. (2021). Possibilities of Introduction of Hunting Tourism in Hunting Farms of Bukhara Region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 253-256.
14. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., Gulroy, N., & Ramizjon, S. (2021). Around territories of dengizkul, kora-kir and zamonbobo lakes' species of reptiles part and numbers' in spring. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 800-804.
15. Rustamovich, R. A., Rakhimovich, R. R., & Kenjayevana, N. H. (2021). Taxonomic Analysis of Hunting Milk Markers in Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 13.
16. Amanovna, S. M., Rakhmonov, R. R., & Naimovich, Z. A. (2021). *Lagerstroemia indica* l. high potential medicinal plant in introduction conditions of kashkadarya. *Middle European Scientific Bulletin*, 8.
17. Avaz, R., Rashid, R., Hikoyat, N., & Moxinur, R. (2021). DATA ON THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF SANDSTONE *LEPUS CAPENSIS* IN BUKHARA REGION. *Universum: химия и биология*, (7-2 (85)), 4-8.
18. Kholboev, F. R., Rakhmonov, R. R., & Raimov, A. R. (2019). EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE TYPES OF ANIMALS IN BUKHARA REGION. In *Региональные проблемы экологии и охраны животного мира* (pp. 214-216).
19. Рахмонов, Р. Р., & Бакаев, С. Б. (2016). Гнездование перепелятника *Accipiter nisus* в Сармышсае. *Русский орнитологический журнал*, 25(1358), 4214-4215.
20. Рахмонов, Р. Р., Юсупова, С. Ж., Зарипова, З. Н., & Абдурахимова, А. А. (2022). БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ ҲАВЗАЛАРИДАГИ ЙИРТҚИЧ БАЛИҚЛАРИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 71-82.